

БАСНИ КРЫЛОВА

Зарина Ревшановна Алиева

преподаватель кафедры узбекского и русского языков
Бухарского государственного педагогического института

Нигина Икромова

студентка 3-курса группы 4UzRus-21
Бухарского государственного педагогического института

***Аннотация:** В статье говорится о творчестве классика русской словесности И. А. Крылова, которое охватывает самые разные жанры и направления литературы - среди которых проза, поэзия, драматургия.*

***Ключевые слова:** басни Крылова, творчество, особенность басен Крылова, поучительная мысль басен, заимствование басен крылатые выражения, написал более 201 басен*

Иван Андреевич Крылов написал 201 басню. Сюжеты 70 -ти из них заимствованы у Лафонтена и Эзопа, большая же часть остальных – оригинальны. По содержанию басни Крылова можно разделить на три части: 1) те, в которых осмеиваются общечеловеческие недостатки и пороки; 2) те, в которых автор обличает общественные недостатки современной ему жизни и 3) басни исторические.

Басня - один из наиболее древних видов поэтического творчества; вместе с тем она сохранила всё своё значение до нашего времени. По особенностям своего жанра вобравшего опыт многих народов и поколений, басня является наиболее лаконичной, ясной и обобщённой формой сатиры, любимой народом. Советские баснописцы унаследовали золотой фонд русской басни, в котором Особенно большое место занимают басни великого русского баснописца И.А.Крылова, с наибольшей полнотой его выразившие народную мудрость. Басни Крылова получили мировое признание, они явились вершиной мировой традиции.

У Крылова почти каждая басня имеет свой особый характер и манеру. Но главное, что отличает крыловские басни от басен его предшественников и современников - это реалистическая конкретность образов. В его баснях впервые появились живые звери наделенные людскими характерами. Мастерство Ивана

Андреевича Крылова по праву считаются высшими образцами этого жанра на русском языке. Именно басни, а не комедии принесли ему подлинную всенародную славу. Именно они занимают центральное место в творчестве Крылова.

В начале 1809 года вышла первая книга басен Крылова. С тех пор Крылов в течение четверти века всю свою энергию отдавал писанию басен. При жизни у Крылова вышло до десяти изданий басен, в которых принимал участие сам автор, начиная с первого издания 1809 года и кончая изданием басен в девяти книгах 1843 г., подготовленном им незадолго до смерти. Почти каждое из этих изданий включало новые басни и вносило изменения в расположение басен в прежних сборниках.

Крылов написал более 200 басен. Сюжеты многих басен заимствованы из Эзопа и Лафонтена, хотя немало и оригинальных сюжетов. Многие выражения из его басен вошли в русский язык как крылатые слова. Поразительно широк тематический охват басен Крылова - вся Россия от мужика до царя, представлена в них. Острые сатиры направлены против дворян-тунеядцев, вельмож, бюрократов, чиновников и судей. Басни Крылова - образец словесного мастерства. В них как бы сконцентрирован весь его творческий опыт как писателя-драматурга, поэта-лирика, сатирика и баснописца.

Крылов выражал не только мудрость народа, но и его нравственный идеал. В своих баснях он высмеивал и разоблачал все враждебные и чуждые нравственным представлениям русского человека.

Жанр басни вобрал в себя все стилевое разнообразие средств русского языка начала XIX века, смешав, объединив пласты, положив начало взаимодействию и сближению разговорного языка с языком письменной литературой. И работу эту начал Крылов.

На первый взгляд у Крылова почти нет архаизмов: так понятно все, о чем он пишет. Но на самом деле это не так.

Вот басня "Хозяин и Мыши" :

Коль в доме станут воровать,

А нет прилики вору,

То берегись клепать

Или наказывать всех сплошь и без разбору.

Если слово сплошь понятно всем, то три слова здесь нуждаются в объяснении: коль имеет значение "если" (это условный союз); существительное прилика означает "улика"; клепать - "Ложно обвинять кого-либо в чём-либо".

У Крылова этот глагол встречается и в другом значении: "клеветать, наговаривать на кого-либо":

А тут бесенок из-за печки:

" Не стыдно ли, - кричит, - всегда клепать на нас! "

Объясняя значения устаревших слов из басен Крылова, попробуем показать сложные процессы в жизни языка. Мы только что говорили о словах, которые сравнительно недавно вошли в литературный язык. Но ведь слова ей уходят из языка: и исчезают какие-то жизненные реалии и перестают быть понятными или нужными в активном словарном запасе слова, их обозначающие, такие слова называются историзмами. Собственно архаизмами считаются слова, которые перестали употребляются по внутренним языковым причинам, когда слово из языка было вытеснено синонимом или потеряло какое-то одно из своих значений. Язык басен Крылова отдаёт нам множество примеров, которым помогут рассказать об этих процессах, сделать их более зримыми.

Диалог в стиле Крылова достигает предельной лаконичности, драматической быстроты и реалистической естественности, приспособляясь к социальному облику в басенных персонажах. Например, в басне "Лягушка и волк". Основная цель басни - донести до читателя какую-либо мораль, то есть преподать урок. Мораль в баснях прослеживается чаще всего в конце рассказа и имеет завуалированную форму. Формат басни может быть стихотворным или повествовательным.

Басни Крылова - это художественная галерея ярких национальных портретов. По словам Белинского " басни Крылова, кроме поэзии, имеют ещё другое достоинство, которое вместе с первым заставляет забыть, что они - басни, и делает его великим русским поэтом: мы говорим о народности его басен".

В книгу входят известные басни Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей», «Слон и Моська», «Ворона и Лисица», «Лебедь, рак и щука», «Волк и Ягненок», «Мартышка и очки», «Петух и жемчужное зерно»

Особенностью басен И. А. Крылова считается то, что главными героями являются животные, которым автор придал человеческие качества: они умеют разговаривать, у них есть характер, они могут думать и действовать как люди. Крылов олицетворяет животных для того, чтобы сатирически изобразить человеческие достоинства и пороки. Басни Ивана Андреевича Крылова учат нас: надеяться на свои силы и думать о будущем ("Стрекоза и Муравей"), не льстить ради своей выгоды и говорить правду ("Ворона и Лисица"), не быть невеждой, стараться становиться умней ("Мартышка и очки"), в благодарностью относиться к добрым поступкам со стороны ("Свинья под Дубом"), Самой любимой басней

Крылова для меня является "Лебедь, Щука и Рак". Она простая и несёт в себе ясный смысл - только действуя сообща мы можем добиться успеха. Я полностью согласна с баснописцем. Крылов, надолго остаются в памяти читателей, помогают развить мировоззрение, образное мышление, понять суть вещей и их скрытый смысл. Басни И. А. Крылова являются неотъемлемой частью современной детской литературы, имеют огромное познавательное, воспитательное, нравственно-этическое значение. Еще Николай Гоголь назвал Басни Крылова «книгой мудрости народа». Самой любимой басней Крылова для меня является "Лебедь, Щука и Рак". Она простая и несёт в себе ясный смысл - только действуя сообща мы можем добиться успеха. Я полностью согласна с баснописцем.

Библиографический список

1. Александров, И.Б. Иван Андреевич Крылов - баснописец / И.Б. Александров // Русская речь. - 2004. - №6. - С. 3-6.
2. Крылов, И.А. Басни, комедии, повесть / И.А. Крылов. - М.: Издательство АСТ: ООО Агенство КРПА Олимп, 2002.
3. Светловская, Н.Н. Басни И.А. Крылова / Н.Н. Светловская // Нач. шк. - 2007. - №3. - С. 25-29.
4. Кимягарова, Р.С. О жизни языка - по басням Крылова : К урокам словесности // Русс. яз. в школе - 1993 -с.6.
5. Морозова, М.Н. Поэтика и стилистика русской литературы -Л.
6. Тексты басен И.А.Крылова
7. З.Р.Алиева. (2023). СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(15), 270–277. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/1965>
8. LEXICAL MEANS OF HISTORICAL STYLIZATION: ARCHAISMS AND HISTORICISMS //Journal of Modern Educational Achievements. – 2022. – Т. 3. – С. 150-154. <https://scopusacademia.org/index.php/jmea/article/view/24>
9. О СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 25-33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5584563>